

7º Congresso Internacional A ERA BIM – SINAENCO

São Paulo, SP, Brasil
26 a 28 de novembro de 2024

Gerenciamento integrado em BIM: vinculando dados da obra ao modelo 3D

BIM Management: linking construction data to the 3D model

Juliana Scanoni Silva | TPF Engenharia | juliana.silva@tpfe.com.br

Anna Júlia Gomes Ribeiro | TPF Engenharia | anna.ribeiro@tpfe.com.br

Mariana Prysthon Moraes | TPF Engenharia | mariana.moraes@tpfe.com.br

Carlos Ivan Santos do Amaral | TPF Engenharia | carlos.ivan@tpfe.com.br

Felipe Leal Barros | TPF Engenharia | felipe.barros@tpfe.com.br

DOI: 10.5281/zenodo.14930838

Resumo

A complexidade dos projetos de engenharia é um aspecto intrínseco ao setor, que abrange uma ampla gama de disciplinas e regulamentações. Cada uma dessas disciplinas apresenta seus próprios desafios, que precisam ser rigorosamente seguidos para garantir a conformidade e a eficácia na execução. Além disso, essa complexidade é frequentemente amplificada por desafios logísticos, climáticos e ambientais, os quais podem impactar significativamente a eficiência da execução das obras. Em um contexto tão desafiador, é essencial que os profissionais do setor tenham acesso a ferramentas que lhes permitam gerenciar e monitorar o progresso de forma eficaz. Neste cenário, este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma plataforma inovadora que integra a visualização tridimensional (3D) de projetos com a gestão de tempo, custos e qualidade. A tecnologia foi concebida com o objetivo principal de aprimorar o acompanhamento das obras e a eficiência na tomada de decisões, oferecendo uma solução robusta e alinhada às necessidades contemporâneas do setor. Um ponto a ser destacado é a integração dessa plataforma com um software desenvolvido internamente, que reúne em um único ambiente todos os aspectos de gerenciamento de grandes obras, programas de investimentos e serviços complexos que exigem a gestão de diversos requisitos das partes interessadas. A integração com esse banco de dados resultou em um monitoramento mais assertivo, permitindo a otimização do tempo e uma maior economia dos recursos disponíveis. Para atingir o desenvolvimento dessa plataforma, uma equipe multidisciplinar adotou uma abordagem que combina práticas de gerenciamento ágil com tecnologias de ponta. A estruturação do modelo 3D foi fundamentada em conceitos da *Work Breakdown Structure* e orientações do Plano de Execução BIM, alavancando a expertise das equipes de projeto e gerenciamento. A plataforma foi desenvolvida utilizando uma combinação de tecnologias como JavaScript, ReactJS e Node.js, em conjunto com os serviços da Autodesk Platform Services (APS). Essa combinação resultou em uma solução modular, flexível e escalável, capaz de se adaptar a diferentes tipos de projetos e às necessidades específicas de cada obra. Os resultados obtidos com a plataforma demonstram uma melhoria significativa na identificação de problemas e na gestão proativa, permitindo uma abordagem mais ágil e eficaz na administração de projetos. A capacidade de conectar a visualização 3D com dados de gerenciamento em tempo real melhora a transparência e a acessibilidade das informações, proporcionando aos stakeholders uma visão clara e atualizada do andamento da obra. Essa integração facilita a interação entre as equipes, melhorando a comunicação e a colaboração. Além disso, a visualização em 3D permite identificar rapidamente oportunidades de melhoria e implementar intervenções ágeis, resultando em menores atrasos e custos. As principais contribuições deste trabalho residem na capacidade da tecnologia de otimizar o gerenciamento de obras, promovendo uma gestão mais integrada e eficiente. A

plataforma não apenas melhora a eficiência operacional, mas também eleva a qualidade do produto, assegurando que os projetos sejam realizados dentro dos prazos e orçamentos estabelecidos. A flexibilidade da ferramenta permite sua aplicação em diversos contextos de projeto, aumentando sua utilidade em diferentes segmentos da construção civil.

Palavras-chave: BIM. Visualização Tridimensional. Tecnologias. Autodesk Platform Services. Gerenciamento de Obras.

Abstract

The complexity of engineering projects is an intrinsic aspect of the sector, which encompasses a wide range of disciplines and regulations. Each of these disciplines presents its own challenges, which must be rigorously followed to ensure compliance and effectiveness in execution. In addition, this complexity is often amplified by logistical, climatic and environmental challenges, which can significantly impact the efficiency of construction work. In such a challenging context, it is essential that professionals in the sector have access to tools that allow them to manage and monitor progress effectively. In this scenario, this paper presents the development of an innovative platform that integrates three-dimensional (3D) visualization of projects with time, cost and quality management. The technology was designed with the main objective of improving construction monitoring and decision-making efficiency, offering a robust solution aligned with the contemporary needs of the sector. A highlight is the integration of this platform with internally developed software, which brings together in a single environment all aspects of managing large projects, investment programs and complex services that require the management of various stakeholder requirements. Integration with this database resulted in more assertive monitoring, allowing for time optimization and greater savings of available resources. To develop this platform, a multidisciplinary team adopted an approach that combines agile management practices with cutting-edge technologies. The structuring of the 3D model was based on concepts from the Work Breakdown Structure and guidelines from the BIM Execution Plan, leveraging the expertise of the design and management teams. The platform was developed using a combination of technologies such as JavaScript, ReactJS and Node.js, in conjunction with services from Autodesk Platform Services (APS). This combination resulted in a modular, flexible and scalable solution, capable of adapting to different types of projects and the specific needs of each site. The results obtained with the platform demonstrate a significant improvement in problem identification and proactive management, allowing for a more agile and effective approach to project management. The ability to connect 3D visualization with real-time management data improves transparency and accessibility of information, providing stakeholders with a clear and up-to-date view of the progress of the project. This integration facilitates interaction between teams, improving communication and collaboration. In addition, 3D visualization allows for quick identification of opportunities for improvement and implementation of agile interventions, resulting in reduced delays and costs. The main contributions of this work lie in the technology's ability to optimize construction management, promoting more integrated and efficient management. The platform not only improves operational efficiency, but also increases product quality, ensuring that projects are completed within the established deadlines and budgets. The flexibility of the tool allows its application in different project contexts, increasing its usefulness in different segments of civil construction.

Keywords: BIM. Three-dimensional Visualization. Technologies. Autodesk Platform Services. Construction Management.

INTRODUÇÃO

Um estudo da McKinsey Brasil mostrou que gestores de projetos frequentemente se deparam com a difícil realidade de que os empreendimentos extrapolam de forma significativa os limites previamente definidos de orçamento e cronograma. Aproximadamente 80% dos projetos enfrentam aumentos expressivos nos custos e atrasos de até 20 meses na entrega final [1]. Dito isso, a utilização da metodologia *Building Information Modeling* (BIM) tem se consolidado como uma alternativa eficaz para modernizar o planejamento de obras [2].

O objetivo deste trabalho é apresentar o desenvolvimento próprio de uma ferramenta que potencializa a eficiência da gestão da obra através do BIM, o 3D Viewer. A tecnologia surge para mitigar os problemas comuns por meio da sua capacidade avançada de visualização, integração de dados

multidisciplinares e gestão macro de projetos. A tecnologia foi integrada a um software desenvolvido internamente, que reúne em um só ambiente todos os aspectos de gerenciamento de grandes obras, programas de investimentos e serviços complexos que exigem a gestão de diversos requisitos das partes interessadas, o Plug (Plataforma Única de Gerenciamento). Como resultado, a solução proporcionou um monitoramento mais preciso, otimização de tempo e recursos com tomada de decisões ágil e eficaz.

METODOLOGIA

Com base no estudo realizado por Scanoni [3], a criação do 3D Viewer foi desenvolvida de forma organizada por uma equipe multidisciplinar, seguindo as melhores práticas descritas no PMBOK (*Project Management Body of Knowledge*) e utilizando uma abordagem ágil. Para isso, foi utilizada a lógica ITTOS [4]: (1) *inputs*, (2) *tools and techniques* e (3) *outputs* (Entradas, ferramentas e técnicas, Saídas), demonstrado na figura abaixo (Figura 1).

Figura 1: ITTOS (Fluxo de execução do 3D Viewer)

Fonte: Scanoni et. al, 2024 [3] (Adaptado)

Ao longo do ciclo de vida do projeto, os documentos utilizados passaram por melhorias contínuas. Além disso, novos documentos e partes interessadas foram integrados até a conclusão do projeto, o que reforçou a escolha da metodologia ágil como a mais adequada para lidar com as constantes mudanças e evoluções ao longo do processo.

ENTRADAS

O desenvolvimento do 3D Viewer foi orientado por uma série de entradas que guiaram o processo de integração e otimização da tecnologia, compreendendo:

- PMBOK: as diretrizes do PMBOK foram adotadas para garantir o gerenciamento eficaz dos recursos, prazos, riscos e qualidade durante todo o projeto.
- Metodologia Ágil: a abordagem ágil foi implementada para garantir flexibilidade e adaptação contínua ao longo do desenvolvimento do projeto. Através de iterações curtas e colaborativas, as necessidades e ajustes foram incorporados de maneira dinâmica.
- Plano de Execução BIM (PEB): o PEB foi fundamental para coordenar a interação entre todas as disciplinas envolvidas.
- *Work Breakdown Structure* (WBS): a WBS foi utilizada para decompor o projeto em partes gerenciáveis, facilitando a integração entre o modelo 3D e o banco de dados.

- Planilha Orçamentária: a planilha orçamentária funcionou como uma base de dados banco de dados fundamental. Ela incluiu dados essenciais, como o custo total da obra, custos previstos, custos realizados, e o acompanhamento do progresso financeiro mensal.
- Checklists: através de uma plataforma, foram desenvolvidos todos os checklists a serem utilizados na obra.
- Cronograma de Execução: o cronograma da obra se fez essencial para o planejamento e monitoramento das atividades. Através dele foi possível o acompanhamento de todo o avanço físico.

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Para a execução eficaz do projeto, diversas ferramentas e técnicas foram empregadas, garantindo a integração dos dados ao modelo 3D e a otimização do processo de gestão.

Nesse contexto, a estruturação do modelo 3D foi fundamentada na WBS, que serviu como ponto de partida para a integração de todas as informações essenciais do projeto. Ela foi utilizada para estabelecer uma hierarquia decompondo o projeto em níveis gerenciáveis, facilitando a conexão dos dados físicos, financeiros e qualitativos. Com base em um template, cada elemento da WBS foi vinculado a componentes específicos do modelo 3D, permitindo uma correspondência direta entre a estrutura hierárquica do projeto e sua representação espacial.

Figura 2: Inserção da WBS no Modelo 3D

Fonte: Autor

A imagem acima (Figura 2) ilustra a atribuição da WBS no modelo 3D. Nela, os dados de identidade de cada elemento estão vinculados à estrutura da WBS, demonstrando ainda a flexibilidade na adaptação do projeto para diferentes clientes e tipos de empreendimentos.

No que tange os softwares de engenharia, os modelos exibidos foram desenvolvidos utilizando Revit e o Civil 3D. Ainda em complemento, o Navisworks facilitou a integração das disciplinas, proporcionando uma visualização global do projeto. Por fim, os dados foram exportados para o formato IFC (*Industry Foundation Classes*), assegurando a interoperabilidade eficiente entre diferentes plataformas e equipes envolvidas.

Para o gerenciamento do projeto, foram utilizados ferramentas e softwares de gestão específicos que possibilitaram a estruturação do banco de dados para o controle detalhado de prazos, custos e recursos, como:

- Microsoft Project: a ferramenta foi empregada como a principal para a gestão dos cronogramas físicos da obra, sendo utilizado posteriormente para a inserção da WBS desenvolvida (Figura 3).

Figura 3: Cronograma Desenvolvido no MS Project com o Código da WBS na Coluna "Cod."

Modo	Nome da Tarefa	Qua	Un	Cód.	Duração	11/Nov/23	18/Nov/23	25/Nov/23	02/Dez/23
	CICLOVIA				14 dias				
	CICLOVIA				14 dias				
	REVESTIMENTO DA CICLOVIA				5 dias				
	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 150 MICRA REVESTIME	1.483,20	m ²	TPF_INF_CIC-06_A01	1 dia				
	PISO EM CONCRETO ARMADO H = 8,0CM COM FCK = 20MPA E	1.471,98	m ²	TPF_INF_CIC-06_A01	3 dias				
	TELA Q-196 (MALHA 10,0CMX10,0CM) E JUNTA DE DILATAÇÃO								
	SERRADAS, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO DE 3 MM E								
	PÓ DE PEDRA REVESTIMENTO (A01)	44,50	m ³	TPF_INF_CIC-06_A01	1 dia				
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE PASSEIOS REVE:	1.483,20	m ²	TPF_INF_CIC-06_A01	1 dia				
	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 150 MICRA REVESTIME	26,87	m ²	TPF_INF_CIC-06_A02	1 dia				
	PISO EM CONCRETO ARMADO H = 8,0CM COM FCK = 20MPA E	26,85	m ²	TPF_INF_CIC-06_A02	3 dias				
	TELA Q-196 (MALHA 10,0CMX10,0CM) E JUNTA DE DILATAÇÃO								
	SERRADAS, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO DE 3 MM E								
	PÓ DE PEDRA REVESTIMENTO (A02)	0,81	m ³	TPF_INF_CIC-06_A02	3 dias				
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE PASSEIOS REVE:	26,87	m ²	TPF_INF_CIC-06_A02					
	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 150 MICRA REVESTIME	2.467,39	m ²	TPF_INF_CIC-06_A03					
	PISO EM CONCRETO ARMADO H = 8,0CM COM FCK = 20MPA E	2.475,59	m ²	TPF_INF_CIC-06_A03					
	TELA Q-196 (MALHA 10,0CMX10,0CM) E JUNTA DE DILATAÇÃO								
	SERRADAS, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO DE 3 MM E								
	PÓ DE PEDRA REVESTIMENTO (A03)	74,02	m ³	TPF_INF_CIC-06_A03					
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE PASSEIOS REVE:	2.467,39	m ²	TPF_INF_CIC-06_A03					
	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 150 MICRA REVESTIME	43,19	m ²	TPF_INF_CIC-06_A04					
	PISO EM CONCRETO ARMADO H = 8,0CM COM FCK = 20MPA E	43,16	m ²	TPF_INF_CIC-06_A04					
	TELA Q-196 (MALHA 10,0CMX10,0CM) E JUNTA DE DILATAÇÃO								
	SERRADAS, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO DE 3 MM E								

Fonte: Scanoni et. al, 2024

- Plataforma de Checklist: a plataforma de criação dos checklists permitiu o desenvolvimento das fichas de verificação (FVS) separadas por critérios e clientes.
- Plug: ambiente de centralização de todos os dados de obras (Figura 4) que gerou um grande banco de dados para ser integrado ao modelo 3D.

Figura 4 - Tela Inicial do Plug

Fone: Autor

Já em relação ao desenvolvimento propriamente dito da solução, ainda como pontua Scanoni [3], os softwares de programação ficaram divididos em duas vertentes:

- (1) Front-end: é a interface com a qual os usuários interagem diretamente. Na construção dela, foi escolhida a biblioteca ReactJS por sua capacidade de proporcionar uma experiência interativa e ágil para os usuários. Além de ser amplamente reconhecida no mercado, o ReactJS possui um ecossistema robusto que simplifica o desenvolvimento. Sua arquitetura baseada em componentes favorece a escalabilidade e a modularidade, facilitando tanto a manutenção quanto o crescimento do projeto. Adicionalmente, bibliotecas complementares como React Query e Axios foram utilizadas para otimizar o desempenho das chamadas de API, implementando mecanismos de cache e aprimorando a experiência do usuário.

- (2) Back-end: é responsável pelo processamento de dados e lógica de negócio. O desenvolvimento da API foi feito utilizando Node.js, uma escolha estratégica pela sua eficiência e flexibilidade. O uso de JavaScript tanto no lado do cliente quanto no servidor possibilitou uma integração mais fluida entre as duas plataformas. A natureza assíncrona do Node.js permitiu o tratamento eficaz de múltiplas requisições simultâneas, garantindo a escalabilidade do sistema. A ampla variedade de bibliotecas disponíveis também acelerou o desenvolvimento, facilitando a integração com o banco de dados e com a Autodesk Platform Services (APS), uma plataforma de desenvolvimento em nuvem que possibilitou a visualização integrada do modelo 3D BIM.

A figura abaixo (Figura 5) ilustra o fluxo técnico da aplicação, destacando as interações entre o front-end e o back-end, bem como a integração com os serviços de gerenciamento de dados e a visualização espacial.

Figura 5: Fluxo da Aplicação

Fonte: Scanoni et. al, 2024 [3]

SAÍDAS

Como principal componente e resultado da solução, foi desenvolvido um ambiente de visualização que combina gráficos dinâmicos e visualização 3D, o 3D Viewer. Esse ambiente permite monitorar e controlar os principais indicadores em contratos gerenciados, integrando informações financeiras, físicas e de qualidade em uma plataforma interativa. A solução é estruturada de maneira modular, dividida em três áreas principais: (1) Gestão Financeira, (2) Gestão do Avanço Físico e (3) Controle de Qualidade.

Figura 6: Módulo de Acompanhamento Financeiro do 3D Viewer

Fonte: Autor

- (1) Gestão Financeira: a interface (Figura 6) apresenta o modelo de gestão financeira. Em sua parte superior, são exibidos campos com informações contratuais, como prazo de vigência, valor estimado, valor executado e a evolução financeira. O sistema permite a aplicação de filtros por setor e por período de medição. Com base nas informações da planilha orçamentária, o visualizador 3D reflete o status financeiro da obra, atualizando em tempo real. A interface utiliza diferentes cores para representar o status de cada setor, facilitando a identificação de áreas que estão dentro do planejado ou que apresentam desvios. No canto inferior direito da tela, um gráfico exibe a evolução financeira estimada em comparação com a realizada ao longo dos meses. Na parte inferior da interface, duas tabelas complementam a análise, detalhando a evolução financeira: à esquerda, por setor, e à direita, por período de medição.

Figura 7: Módulo da Gestão do Avanço Físico do 3D Viewer

Fonte: Scanoni et. al, 2024 [3]

- (2) Gestão do Avanço Físico: A figura acima (Figura 7) apresenta a interface completa do modelo de gestão do avanço físico, que proporciona uma visão integrada do progresso da construção. Esse modelo

permite o acompanhamento detalhado das atividades e dos principais indicadores relacionados ao desenvolvimento da obra. Na barra superior da interface, são exibidos indicadores-chave de desempenho (KPIs) que fornecem uma visão ampla e quantitativa do progresso, incluindo métricas como Planejado, Realizado, Desempenho e Desvio de Tendência, permitindo uma análise clara e precisa do avanço da obra. A curva S, também presente, facilita a comparação das despesas ao longo do ciclo de vida do projeto, destacando os desvios e comparando os valores planejados com os realizados. Esse gráfico oferece uma representação visual das linhas de base, projeções e do progresso acumulado. Na parte inferior da tela, uma tabela hierárquica organiza as atividades, detalhando a relação entre o planejado e o realizado, com previsão de conclusão e desvio de prazo em dias para cada tarefa. Essa estruturação promove uma gestão eficaz do cronograma e maior controle sobre o andamento físico da obra.

Figura 8: Modelos Espaciais de Gerenciamento do Avanço Físico

Fonte: Scanoni et. al, 2024 [3]

O visualizador 3D fornece duas formas de acompanhamento espacial (Figura 8): (1) o monitoramento do progresso físico das atividades planejadas e (2) o acompanhamento do cronograma, comparando o progresso da construção com os prazos estabelecidos. As visualizações utilizam cores para indicar o status de cada setor em relação ao seu avanço, e os dados são integrados ao MS Project, permitindo atualizações em tempo real.

Figura 9: Módulo da Controle da Qualidade do 3D Viewer

Fonte: Autor

- (3) Controle de Qualidade: No módulo de controle de qualidade (Figura 9), foi implementada a integração com as fichas de verificação, permitindo um acompanhamento detalhado das Não Conformidades (NCs). O primeiro gráfico, localizado no canto superior esquerdo, apresenta as NCs classificadas por tipo, cada uma correspondente a uma fase específica da obra, como preparação, fundação, estrutura, revestimento etc. Logo abaixo, há um gráfico de linha azul mostrando a Quantidade de Checklists e NCs/Mês. O gráfico mostra a evolução temporal do número de checklists aplicados e NCs identificados ao longo dos meses. O gráfico permite comparar o desempenho da construção em termos de qualidade e conformidade. Adicionalmente, um gráfico circular, segmentado por cores, representa a distribuição percentual das NCs por status, evidenciando a proporção de cada situação em relação ao número total de checklists aplicados. Na parte superior da tela, encontram-se indicadores percentuais que apresentam o Grau de Conformidade, a quantidade de Checklists Preenchidos, o Grau de Não Conformidade e a porcentagem de itens não aplicáveis. No lado direito da interface, há uma visualização 3D do modelo de construção, que utiliza cores distintas para destacar os setores em conformidade ou não conformidade, proporcionando uma visão clara e imediata do status de cada área do projeto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O 3D Viewer é uma ferramenta poderosa para a gestão integrada de projetos, proporcionando uma visualização clara e atualizada do progresso da obra. Sua capacidade de integrar o modelo 3D com bancos de dados facilita a transparência e a tomada de decisões rápidas, antecipando problemas e identificando oportunidades de melhoria em tempo real. Com uma evolução contínua, o sistema pretende incorporar novas funcionalidades das plataformas Autodesk e outras tecnologias, como soluções da Microsoft, visando maior flexibilidade e adaptabilidade para atender às demandas crescentes dos projetos.

REFERÊNCIAS

- [1] MCKINSEY&CO, “Reinventing Construction: a route to higher productivity”, **McKinsey Global Institute**, 2017.

- [2] SIGALOV, K.; KÖNIG, M. "Recognition of process patterns for BIM-based construction schedules". **Advanced Engineering Informatics**, 2017.
- [3] SCANONI, JULIANA; IVAN, CARLOS; MORAES, MARIANA; BARROS, FELIPE; RIBEIRO, ANNA JULIA; ALENCAR, EDMAR. Gerenciamento integrado em BIM: vinculando avanços físico-financeiros ao modelo 3D. Em: **Congresso português de Building Information Modelling**, 5., 2024, Braga. Anais [...]. Braga: UMinho Editora, 2024. Volume 1. Disponível em: <https://ebooks.uminho.pt/index.php/uminho/catalog/view/142/202/3274>. Acesso em: 28 out. 2024.
- [4] Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK). 7 ed. Estados Unidos: PMI, **Project Management Institute (PMI)**, 2021.